

УДК: 631.12

КИЗИЛ ЎСИМЛИГИНИ УРУГИДАН КЎПАЙТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Тошкент давлат аграр университети, магистр

Бабаярова Лазиза Равшан қизи

laziza.ismailova8896@gmail.com

Тошкент давлат аграр университети, (PhD), доцент

Адилов Хикматилла Абдухалилович

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ КИЗИЛА СЕМЕННЫМ СПОСОБОМ

Ташкентский государственный аграрный университет,

магистрантка **Бабаярова Лазиза**

Ташкентский государственный аграрный университет

(PhD), доцент **Адилов Хикматилла Абдухалилович**

TECHNOLOGY OF CORNELIAN CHERRY PROPAGATION BY SEEDS

Master's student, Tashkent state agrarian university.

Babayarova Laziza

(PhD), Associate Professor, Tashkent State Agrarian University.

Adilov Hikmatilla Abdukhalilovich

Аннотация. Илмий манбалардан бизга маълумки мевали ўсимликлар ишлаб чиқариш жараёнида асосан генератив (уругидан) ва вегетатив (илдиз, новда) кўпайтирилади. Кўчатларни уругидан кўпайтиришда уругларни унувчанлиги муҳим омил ҳисобланади. Баъзи тажрибаларимизда кизилнинг 1 йиллик уругларини унувчанлиги ва унувчанлигига таъсир этувчи омилларини ўргандик. Бунда асосан уругларга ишлов берилмасдан ва уларни маълум бир муддат давомда сувга ивитиш экиш бўйича тажрибалар олиб борилди.

Калит сўзи: Нав, уруғ, сув, ИСК 0,25 мг/л, схема, декада, унувчанлик, кўпайиш, кўчат.

Аннотация. Из научных источников нам известно, что в процессе производства плодовых растений они размножаются преимущественно генеративным (из семян) и вегетативным (через корни, побеги) способами. При размножении саженцев семенами важным фактором является их всхожесть. В некоторых наших экспериментах мы изучили всхожесть однолетних семян кизила и факторы, влияющие на этот процесс. В ходе исследования проводились опыты по посеву семян без предварительной обработки, а также после их замачивания в воде в течение определенного времени.

Ключевые слова: сорт, семя, вода, ИСК 0,25 мг/л, схема, декада, всхожесть, размножение, саженец.

Abstract. Scientific sources indicate that fruit plants are primarily propagated through generative (seed-based) and vegetative (root, shoot-based) methods. When propagating seedlings from seeds, seed germination is a crucial factor. In some of our experiments, we studied the germination of one-year-old cornelian cherry (*Cornus mas*) seeds and the factors affecting their germination. The experiments focused mainly on sowing seeds without prior treatment and after soaking them in water for a certain period.

Keywords: variety, seed, water, IAA 0.25 mg/l, scheme, decade, germination, propagation, seedling.

Қириш. Республикамизда ҳам кам маълум изланишлар олиб борилмоқда. тарқалган, ноёб хусусиятларга эга мева Бирок, ноёб, шифобахш хусусиятларга эга, турларини кўпайтириш, интродукция қайта ишлаш имкониятлари кенг ва юқори қилиш, уларнинг морфо-биологиясини даромад манбаи бўлган кизил ўсимлигини ўрганиш ва жадал етиштириш бўйича ўрганиш ва уни саноат асосида

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

етиштиришни татбиқ этиш бўйича кенг кўламли тадқиқотлар олиб борилмаган [1, 2, 4].

Кизил ўсимлигининг кенг тарқалган табиий ареали Кавказ ҳисобланади, маданий навлари эса Молдавия, Украина, Қрим ва қисман Қуйи волга, шунингдек Шарқий ва Марказий осийда учрайди.

Тадқиқот услуби. Кизил ўсимлигининг Владимирский, Helen ва Red star навларини уруғларидан кўпайтиришда уруғларнинг унувчанлигига уларнинг тиним даврини муддати ва ишлов бериш жараёнини уруғларни унувчанлигига таъсирини аниқлаш.

Тажриба қуйидаги схема бўйича олиб борилди:

1. Қуруқ 1 йиллик уруғларни экиш (назорат).

2. 1 йиллик уруғларни 12 соат сувда ивйтиб экиш.

3. 1 йиллик уруғларни ИСК 0,25 мг/л эритмасида 12 соат сувда ивйтиб экиш.

Кизил ўсимлигининг 1 йиллик уруғларни ўлчами инобатга олиниб, 50x30 см бўлган пластмаса кассеталарга экилди. Ҳар бир қайтариқда 10 донадан уруғ, ҳар бир вариантда 40 донадан уруғ, жами тажрибада 160 дона уруғ экилди [1, 6].

Тадқиқот натижалари. Биз тажрибаларимизда кизил ўсимлигининг 1

йиллик уруғларини қуруқ ҳолатда (назорат), сувга 12 соат ивйтиш, ИСК эритмасида 25 мг/л сув ивйтиш 12 соат мобайнида ивйтиб экиш бўйича тадқиқотлар ўтказилиб кузатувлар олиб борилди. Бунда уруғларни қуриқ ҳолатда экишга таққослаганимизда сувда ва махсус эритмада ишлов берилган уруғларнинг унувчанлигида сезиларли фарқ мавжудлиги аниқланди [3, 5].

Бунда уруғларни унувчанлиги уларнинг тиним даврига ҳам бевосита боғлиқлиги кузатилди. Кизил ўсимлигини уруғлари табиий шароитда кўпайиши илмий манбалардан бизга маълум. Лекин ишлаб чиқаришда кўчат етиштиришда унинг уруғларини унувчанлигига бир қанча омиллар таъсир этиш тажрибаларимизда аниқланди. Дастлаб табиий шароитда уруғидан ўсадиган кўчатларни ўсиши ва уларни ҳолати ўрганилиб таҳлил этилди. Биз тажрибаларимизда 1 йиллик уруғларни экишга тайёрлашда уларнинг вазни ва ўлчамлари аниқланди. Чунки табиий шароитда кўплаб майда уруғларни унмаганлиги фенологик кузатувларимизда аниқланди. Шунинг учун биз тажрибаларимизда бевосита экиладиган уруғларни вазни ва ўлчамларига эътибор қаратилган ҳолда экиш ишларини амалга оширилди ва қуйидаги натижалар кузатилди (1-жадвал).

1-жадвал

Кизил ўсимлиги навларини 1 йиллик уруғларини унувчанлигига экишдан олдин ишлов бериш усулларининг таъсири

Кизил ўсимлигининг навлари	Тажриба варианты март ойининг I декадасида экилганда					
	қуруқ уруғ экиш (назорат)		сувда 12 соат ивитилган уруғ экиш		ИСК нинг 25 мг/л сувли эритмасида 12 соат ивитилган уруғ экиш	
	дона	%	дона	%	дона	%
Владимирский нави	27	55	33	66	35	71
Red star нави	30	60	35	71	37	74
Helen нави	26	53	32	65	34	68

Олиб борилган тажрибаларда уруғлар қуруқ ҳолатда экилганда уларнинг унувчанлиги навлараро қуйидагича кузатилди. Владимирский навида уруғларни

унувчанлик фоизи 55%, Red star навида 60%, Helen навида эса 53% уруғларни унувчанлиги кузатилди.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Хулоса.

1. Оддий кизил ўсмлигини уруғидан кўпайтирилганда куруқ (ивитилмаган) 1 йиллик уруғларга нисбатан 2 йиллик уруғларни унувчанлиги (11-12%) юқори бўлганлиги аниқланди.

2. Уруғлар оддий сувга 12 соат ивитилганда 1 йиллик уруғларга нисбатан 2 йиллик уруғларни унувчанлиги (15-16%)

юқори натижа кўрсатди.

3. Уруғларга сувда 12 соат давомда ишлов берилиб, ивитилганда уларнинг унувчанлиги қуйидагича бўлганлиги аниқланди. Бунда Владимирский навида уруғларни унувчанлик фоизи 66%, Red star навида 71%, Helen навида эса 65% ни ташкил этди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Буриев Х.Ч., Енилеев Н.Ш. – Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда хисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси – Т.: ТошДАУ, 2014. – Б. 25-28.

2. Остроухова С.А. Мевали ва резавор мевали экинлар кўчатларини етиштириш бўйича услубий кўрсатма. – Т., 1983. – 24 б.

3. Клименко Н.И., Клименко О.Е. новый подход к выращиванию семенных подвоев и саженцев кизила мужского (*Cornus mas L.*) // Плодоводство и ягодоводство России. Россия 2017 № 49 – С. 152-154.

4. Клименко С.В, Григорьева О, Онищук Л., Биологические основы семенной вегетативной репродукции кизила обыкновенного (*Cornus mas L.*) в природе и культуре // AGROBIODIVERSITY for improving nutrition, health and life quality 27.11.2017 – С. 233-248.

5. Мирзаев. М. Плодовая культура кизил //Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги №2 2007.

6. Титова Ю.Г, Курашев О.В., Краткая оценка корневой системы подвоев яблони, полученных методом зеленого черенкования// Научные Труды СКФНЦСВВ. Том 29. 2020 –С. 233-236.

634.21:71

ЎРИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ВА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАШҚИ МУҲИТ ОМИЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ

ТошДАУ, 2-босқич талабаси

Эркинова Маржона

erkinovam122@gmail.com

ТошДАУ, “Мевачилик ва узумчилик” кафедраси (PhD),

Қаршиев Алишер

ТошДАУ, Мевачилик ва узумчилик кафедраси доценти (PhD),

Жанакова Дурдона Улугбековна

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ АБРИКОСА

ТашГАУ, студентка 2-го курса

Эркинова Маржона

ТашГАУ, кафедра «Плодоводство и виноградарство» (PhD),

Қаршиев Алишер

ТашГАУ, кафедра «Плодоводство и виноградарство» (PhD),

Жанакова Дурдона Улугбековна